

Антонюк С.

к.ю.н., доцент кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-9560-2147>

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право

Анотація. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, розкрито ключові етапи становлення та розвитку законодавства у сфері організації діяльності прокуратури України. Наголошено, що сучасний етап розвитку відповідного законодавства обумовлений Революцією Гідності, підписанням асоціації з ЄС, а також приведенням національного законодавства до можливості інтеграції з країнами Європи, згідно міжнародних нормативно-правових актів.

Ключові слова: становлення, розвиток, законодавство, правове регулювання, організація, прокуратура.

Annotation. The Prosecutor's Office of Ukraine has gone through a difficult path of formation and development, closely related to the general transformations of Ukrainian statehood. Its origins date back to the Soviet period, when the prosecutor's office acted primarily as a punitive instrument of the state, aimed at ensuring "revolutionary legality" and maintaining the power of the Communist Party. After the declaration of independence of Ukraine in 1991, there was a need to create a new, democratic system of prosecutor's offices that would comply with the principles of a constitutional state, protection of human rights and freedoms, and the rule of law. At the initial stage of independence, the Prosecutor's Office of Ukraine retained many features inherited from the Soviet system, in particular, broad powers in the field of supervision of all branches of government. At the same time, it is worth noting that with the acquisition of independence, the legislation of Ukraine on the prosecutor's office has undergone significant changes, which necessitates the study of its development and formation.

The article, based on the analysis of scientific views of scientists and the norms of current legislation, reveals the key stages of formation and development of legislation in the field of organization of activities of prosecutors' offices of Ukraine. It is emphasized that the current stage of development of the relevant legislation is due to the Revolution of Dignity, the signing of the association with the EU, as well as bringing national legislation to the possibility of integration with European countries, in accordance with international regulatory legal acts.

Key words: formation, development, legislation, legal regulation, organization, prosecutor's office.

Вступ

Постановка проблеми. Прокуратура України пройшла складний шлях становлення та розвитку, тісно пов'язаний із загальними трансформаціями української державності. Її витoki сягають ще радянського періоду, коли прокуратура виступала насамперед каральним інструментом держави, спрямованим на забезпечення «революційної законності» та підтримання влади Комуністичної партії. Після проголошення незалежності України у 1991 році постала потреба

створення нової, демократичної системи органів прокуратури, яка відповідає б принципам правової держави, захисту прав і свобод людини, а також верховенства права. На початковому етапі незалежності прокуратура України зберегла багато рис, успадкованих від радянської системи, зокрема широкі повноваження у сфері нагляду за всіма гілками влади. Разом із тим, варто відзначити, що із набуттям незалежності, законодавство України про прокуратуру зазнало суттєвих змін, що обумовлює необхідність вивчення його розвитку та становлення.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання, присвячені правового регулюванню діяльності прокуратури, в своїх наукових працях розглядали: Ю.І. Андрієвська, Є.Ю. Бараш, О.В. Заїка, Т.В. Колеснік, С.А. Кулинич, О.Б. Невзоров, С.В. Оверчук, В.В. Пахомов, І.В. Плахіна, Я.В. Толочко, П.О. Угровецький, В.В. Устименко, С.В. Циганок, Т.П. Яцик та багато інших. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, в науковій літературі проблема визначення місця органів прокуратури в системі органів державної влади все ще залишається недостатньо опрацьованою.

Саме тому метою статті є: розкрити етапи становлення та розвитку законодавства у сфері організації діяльності органів прокуратури України

Результати

Становлення законодавства у сфері організації діяльності органів прокуратури сучасної України доцільно пов'язати із часами початку розбудови незалежності сучасної країни, тобто з прийняттям Декларації про державний суверенітет України та закріплення в ній загального правового статусу цього органу державної влади. Декларація визначала, що найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійснюється Генеральним прокурором Української РСР, який призначається Верховною Радою Української РСР, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний [1]. З набуттям Україною остаточної незалежності основні норми щодо організації діяльності прокуратури були закріплені в Законі «Про прокуратуру», зміни до якого було внесено 5 листопада 1991 р., який продовжив закладені Декларацією тенденції діяльності прокуратури. Так на неї покладалося здійснення вищого нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і господарського управління та контролю, Урядом Кримської АРСР, місцевими Радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами – здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. Метою такого нагляду за додержанням законів було проголошено всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань [2].

26 листопада 1993 р. до ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» внесено зміни, якими прокурора зобов'язано розглядати заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких належить до компетенції суду. У зв'язку з прийняттям Конституції України (1996 р.), відповідно до якої були сформовані основоположні правові засади діяльності прокуратури як державного органу та вперше на конституційному рівні визначено її функції [3, с. 146].

Кримінально-процесуальний кодекс, який існував від квітня 1961 р. до 2001 р. фіксував слідчих прокуратури як органи попереднього слідства, підслідність справ тощо [4]. При вступі до Ради Європи 1995 р. Україна добровільно взяла на себе зобов'язання реформувати відомство відповідно до європейських стандартів. У Перехідних положеннях Конституції 1996 р. законодавець визначив, що прокуратура здійснює функцію нагляду за дотриманням та застосуванням законів, а також функцію попереднього слідства лише до набрання чинності законодавчими актами, якими буде сформовано відповідну систему органів держконтролю та органів досудового слідства [5].

Далі варто вказати реформу прокуратури 2014 року, яка передбачала, що призначення, просування по службі, переміщення і звільнення всіх прокурорів здійснюватиметься кваліфікаційно-

дисциплінарними комісіями, де більшість склали науковці, адвокати й правозахисники. Перевірки будь-якого органу влади, підприємства, установи чи організації з боку прокуратури, які багато років «кошмарили» бізнес, були скасовані. Відмінялося «телефонне право», вказівки керівників прокуратури могли бути лише письмові, щоб зберегти «сліди» можливих злочинних наказів. Скорочувалася кількість прокурорів із 15 до 10 тисяч. Класні чини прокуратури були ліквідовані. Рівень оплати праці, доплат і премій прокурорів був чітко визначений у законі й не повинен був залежати від суб'єктивного рішення керівництва прокуратури [6, с. 108].

Важливим фактором, що сприяв реформуванню прокуратури, стало внесення змін до Конституції. Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» було приведено норми Основного Закону в означеній сфері до вимог, що відповідають ЄС, разом із цим деякі невластиві європейським країнам функції тимчасово залишалися у віддані прокуратури. Так прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій [7]. Прийняття цього Закону обумовило внесення змін не лише до Конституції України, але й низки інших законодавчих актів. Зокрема, зміни: до Кримінально-процесуального кодексу України; Цивільно-процесуального кодексу України; Закону України «Про прокуратуру», в якому було оновлено завдання прокурора на організацію та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням нагляд за негласними та іншими слідчими та пошуковими діями органів правопорядку, перейменування посади на «Генеральний прокурор», регламентація конкурсної процедури обрання генерального прокурора тощо [8].

А.С. Шапошник констатує, що реалізація законодавчих змін у практичному плані посприяла остаточному відходу від реалізації функцій прокуратури «радянського» типу і переходу до діяльності прокуратури європейського зразка, оскільки всі ці законодавчі зміни розроблені відповідно до європейських норм [9]. Саме Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) сприяла схваленню Україною тієї моделі організації прокуратури, яка відповідає вимогам ЄС. Згідно висновку цієї комісії – прокурор втрачає свої непрокурорські повноваження; у нього залишається право представляти інтереси держави за виняткових обставин. Такі залишкові та виключні повноваження існують в інших країнах, а тому Венеціанська комісія вважає їх легітимними, якщо вони здійснюються в спосіб, за якого дотримується принцип поділу державної влади, у тому числі повага до судової незалежності, принцип субсидіарності, спеціалізації, неупередженості прокурорів та рівності сторін [10].

Слід вказати на те, що розвиток законодавства в сфері організації та діяльності прокуратури, яка призвела до конституційної реформи 2016 р. та наступних змін у законодавстві, була обґрунтована й нормами міжнародних нормативно-правових актів, розгляд яких потребує проведення окремого наукового дослідження. Проте, слід зазначити, що такі міжнародні нормативно-правові вимоги знайшли своє відображення і у Стратегічних планах розвитку організації функціонування прокуратури.

Стратегія розвитку прокуратури на 2021-2023 рр. встановлює місію прокуратури, яка, керуючись принципами верховенства права, забезпечує дотримання конституційних прав і свобод людини, координує формування кримінально-правової політики та діяльність органів правопорядку з метою забезпечення громадської безпеки та законності. Прокурор представляє інтереси Українського народу (суспільства та держави) у кримінальному процесі з метою забезпечення права на справедливий суд для потерпілого, обвинуваченого й інших учасників процесу [11]. Така місія має орієнтувати подальший процес нормотворення на забезпечення виконання поставленої мети як на рівні законів, так і підзаконних нормативно-правових актів.

Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 рр. передбачає запровадження оперативності кримінального провадження з дотриманням міжнародних стандартів та принципу верховенства права. Напрямами такого реформування є: 1) забезпечення юридичної визначеності функцій прокурора з організації досудового розслідування, процесуального керівництва досудовим розслідуванням, нагляду за додержанням законів органами досудового розслідування, зокрема розмежування процесуального статусу прокурора, керівника органу прокуратури та керівника органу досудового розслідування; 2) розширення меж дискреції прокурора в кримінальному провадженні для забезпечення виконання покладених на нього функцій, зокрема на початковому і завершальному етапах досудового розслідування, з урахуванням пріоритетних напрямів протидії злочинності [12]. Такі напрямки мають бути реалізовані насамперед у Законі України «Про прокуратуру», а також у процесуальному законодавстві:

Окрім цього, розвиток законодавства у сфері організації діяльності органів прокуратури відбувається й в значній мірі на рівні підзаконних нормативно-правових актів, насамперед, наказів. Як приклад, можна привести Наказ Генерального прокурора «Про загальні засади організації роботи в органах прокуратури України», який зобов'язує керівників органів прокуратури особливу увагу приділяти питанням удосконалення організації роботи та контролю виконання, впровадження їх нових форм і методів, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. Керівникам та прокурорам прокуратур усіх рівнів: здійснювати повноваження лише в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [13]. Названий акт має загальний характер і покликаний орієнтувати організацію роботи прокуратури відповідно до базових принципів її діяльності, відображених як у міжнародно-правових настановах, так і у Законі України «Про прокуратуру».

Окремі напрямки організації діяльності органів прокуратури пов'язані з виконанням покладених на неї функціональних завдань також деталізуються на рівні наказів. Так, Наказ Офісу Генерального прокурора «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» встановлює, що така організація має забезпечувати: щоденний моніторинг Єдиного реєстру досудових розслідувань, систематичний – Єдиного державного реєстру судових рішень та Інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури»; витребування та вивчення інформації про хід і результати досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, матеріалів кримінального провадження та засвідчених копій судових рішень; підготовку проектів процесуальних та інших документів із питань діяльності прокурорів у кримінальному провадженні, із урахуванням обставин, які викликають обґрунтовані сумніви в неупередженості прокурора або можуть зумовити виникнення конфлікту інтересів; вивчення за потреби стану додержання вимог кримінального процесуального законодавства; інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення діяльності прокурорів, вивчення та узагальнення практики застосування законодавства; підготовку та проведення нарад із питань діяльності прокурорів, залучення до участі в таких нарадах відповідних працівників прокуратур нижчого рівня; виконання інших доручень Генерального прокурора тощо [14].

Наказ Офісу Генерального прокурора «Про організацію діяльності прокурорів з протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах» наголошує на необхідності під час здійснення цієї діяльності першочергову увагу приділяти питанням: забезпечення реагування на факти смерті особи внаслідок застосування сили працівником правоохоронного органу під час затримання, проведення масових заходів, слідчих та процесуальних дій, режимних заходів, а також неналежного матеріально-побутового забезпечення та умов праці, ненадання або неналежного надання медичної допомоги у місцях несвободи; протидії катуванням та іншим формам неналежного поведіння; забезпечення законності та обґрунтованості обмеження права на свободу та особисту недоторканність, належного реагування на факти безпідставного затримання і тримання осіб у

територіальних підрозділах правоохоронних органів, порушення прав осіб на дострокове звільнення від відбування покарання тощо [15].

Кадрова організація роботи прокуратури деталізується Наказом Генерального прокурора «Про затвердження Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури України», яким встановлено порядок призначення на посаду прокурора, його переміщення та переведення на посаду до іншого органу прокуратури, призначення прокурора на адміністративну посаду та звільнення з такої посади, зупинення його повноважень, звільнення прокурора з посади, робота з персоналом державної служби, підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури та ін. [16].

Висновки

У підсумку доцільно наголосити, що становлення та розвиток законодавства у сфері організації діяльності органів прокуратури України впродовж всього існування її незалежності. Цей процес тісно пов'язаний із змінами функціонального навантаження цього органу держави, обумовленого політичними, соціально-економічними та іншими перетвореннями українського суспільства. На нашу думку, доцільно виділити ключові етапи розвитку законодавства у розглядуваній сфері. Перший – від часів набуття незалежності й до остаточного вибору європейського шляху розвитку, який характеризувався продовженням виконання прокуратурою різноспрямованих функціональних завдань: 1) функцію вищого загального нагляду за дотриманням законодавства; 2) функцію нагляду за законністю провадження досудового розслідування; 3) функцію підтримки державного обвинувачення; 4) функцію проведення досудового слідства. Другий етап триває від реформ, обумовлених Революцією Гідності та підписанням асоціації з ЄС, а також приведенням національного законодавства до можливості інтеграції з країнами Європи, згідно міжнародних нормативно-правових актів та рекомендацій. В цей період Україна відмовилася від сприйняття прокуратури як вищого наглядового органу та органу провадження досудового слідства. Слід зазначити, що другий етап триває й нині, оскільки прокуратура наразі продовжує здійснювати деякі тимчасові функції, зокрема, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Позбавлення перелічених функцій має сконцентрувати прокуратуру на високому рівні професійного виконання встановлених Конституцією напрямків діяльності та передати наглядово-контрольні, а також слідчі завдання, спеціалізованим державно-владним структурам.

Список використаних джерел

1. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 55-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12?find=1&text>
2. Про прокуратуру. Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 53. ст.793
3. Курбатова І. С. Становлення та розвиток органів прокуратури на теренах України: історико-правовий аспект. JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ. № 7. 2019. С. 142-146
4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 01 квітня 1961 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kd0007?an=1&ed=2001_05_17
5. Кожемякін А. Радянська прокуратура «помре» в Україні через 6 місяців. URL: <https://argumentua.com/stati/sovetskaya-prokuratura-umret-v-ukraine-cherez-6-mesyatsev>
6. Костенко І.В., Огієвич С.М. Історичні аспекти виникнення, становлення та розвитку системи органів прокуратури. Актуальні проблеми держави і права. 2020. С. 105-110
7. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя). Закон України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text>

8. Кривещенко А., Місюра М. Повноваження прокурорів врегулюють. Судово-юридична газета. 20.10.2016. URL: <https://sud.ua/news/laws/96490-polnomochiya-prokyurorov-ureguliruyut>
9. Шапошник А. С. Історико-правові аспекти становлення та розвитку органів прокуратури на українських землях. Академічні візії. № 12. 2022. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/download/692/624/632>
10. Проміжний висновок № 803/2015 Щодо запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя. 24 липня 2015 року. Європейська комісія «За демократію через право». (Венеціанська комісія). URL: https://old.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/promi_visnovok.pdf
11. Стратегія розвитку прокуратури на 2021–2023 роки. Наказ Генерального прокурора від 16 жовтня 2020 року. № 489. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/posts/strategiya-rozvitku-prokuraturi-na-2021-2023-roki>
12. Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки. Указом Президента України від 11 травня 2023 року № 273/2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2023#Text>
13. Про загальні засади організації роботи в органах прокуратури України. Наказ Генерального прокурора від 07.08.2020 № 365. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0365905-20#Text>
14. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні. Наказ Офісу Генерального прокурора від 30.09.2021. № 309. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309905-21#n216>
15. Про організацію діяльності прокурорів з протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах. Наказ Офісу Генерального прокурора від 29.12.2021. № 400. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0400905-21#n125>
16. Про затвердження Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури України. Наказ Генерального прокурора від 10 лютого 2022 року № 25. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0025905-22#Text>